

СИНГАПУР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6556585>

Нурманова Лола

Магистранка

1 курса Управление учебными заведениями

ДжГПИ.

Аннотация: *В статье рассматривается опыт ряда азиатских и европейских государств, которые за короткий исторический период (20–25 лет) вышли на передовые позиции в сфере школьного образования и постепенно были признаны мировыми лидерами в этой области. Согласно выводам ряда серьезных исследователей, эти успехи были достигнуты прежде всего за счет повышения качества отбора, подготовки и работы учителей. В этой связи авторами сделана попытка критически оценить состояние и уроки развития отечественного педагогического образования и предложить некоторые рекомендации, касающиеся возможных путей исправления положения дел в этой области с учетом международного опыта.*

Ключевые слова: *мировые лидеры образования; качество отбора, подготовки и работы учителей; престиж учительской профессии; профориентационная работа в школе; эффективные процедуры отбора будущих учителей; мотивация труда учителя; привлечение в школу выпускников непедагогических вузов; реформирование педагогического образования в России; региональные «опорные» вузы; возвращение системы распределения выпускников вузов; обеспечение научно-методической литературой; освобождение учителей от «бюрократического» пресса.*

За последние десятилетия произошли значительные изменения в «табели о рангах» школьных систем, действующих в различных странах мира. За относительно короткий исторический период (20–25 лет) некоторые европейские и азиатские государства вышли на передовые позиции в этой области и постепенно были признаны мировыми лидерами образования. В число стран, учащиеся которых стабильно показывают высокие образовательные достижения, в том числе в ходе проводившихся сравнительных международных исследований, входят: Финляндия, Нидерланды, Венгрия, Швеция, Шанхайский регион (Китай), Гонконг

(Китай), Сингапур, Южная Корея, Япония, Тайвань, Новая Зеландия и несколько уступающие им некоторые другие государства. Сотрудники известной международной консалтинговой компании, основанной в 1926 г. профессором чикагского университета Джеймсом Маккинси, Майкл Барбери Мона Муршед задались вопросом: «что объединяет лучшие школьные системы мира?» результаты их работы по изучению опыта успешных систем образования в 25 странах мира были опубликованы в 2007 г. [1]. В 2008 г. вышел подготовленный редакцией «Маккинси» перевод этой работы на русский язык под названием «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах. уроки анализ лучших систем школьного образования мира» [2].

В дальнейшем результаты исследований М. Барбера и М. Муршеда были плодотворно использованы казахским педагогом компаративистом. Кусайновым в его содержательной книге «Качество образования в мире и в Казахстане» [3].

Согласно выводам М. Барбера и М. Муршеда выше упомянутые страны добились серьезных успехов в развитии школьного образования прежде всего за счет повышения качества отбора, подготовки и работы учителей. По их мнению, именно этот фактор оказывает большее, нежели все другие, притом прямое влияние на качество обучения и образовательный уровень учащихся. Как справедливо и емко сказано в публикации этих авторов, «качество системы образования не может быть выше качества работающих учителей» [2:17].

Об этом же убедительно свидетельствует и отечественный опыт, в котором находит четкое отражение корреляция между высокими качественными показателями развития педагогического корпуса страны и ее достижениями в самых разных областях (производство, наука, космос, образование, искусство, идейно-политическое воспитание молодежи, духовно-нравственное состояние общества и др.). Справедливо и обратное: катаклизмы, вызванные внутренними и внешними причинами (социально-политические потрясения, войны, ошибочные, неадекватные или недостаточно продуманные решения и действия властей) влекли за собой исход из учительской профессии лучших ее представителей, что неизбежно имело своим следствием падение качества и социально-экономической эффективности образования. Здесь следует искать причины таких явлений, как падение престижа учительской профессии, феминизация педагогического корпуса в нашей стране, снижение уровня подготовки абитуриентов, массовое распространение репетиторства и, наконец, обвал в 90-х гг. качества образования, последовавший за разрушением СССР [5:37–52].

В процессе реформирования своих школьных систем мировые лидеры образования твердо придерживались следующих основных принципов:

- привлечение в учителя школ подходящих для этой профессии людей, в том числе путем создания возможностей для соискателей с непедагогическим опытом работы;
- превращение этих людей в процессе их теоретической подготовки солидной педагогической практики в эффективных педагогов, обеспечивающих высокое качество преподавания;
- создание системы адресной поддержки учащихся с тем, чтобы каждый школьник имел доступ к высококвалифицированному преподаванию [см. 3:35].

Естественно, что для претворения в жизнь названных принципов необходимо осуществить преобразования и усовершенствовать многие другие аспекты деятельности системы школьного образования – от структуры финансирования до структур управления и стимулирования. Тем не менее, главный вывод, вытекающий из отечественного опыта и всей совокупности «уроков» лучших систем образования, вывод о решающей роли педагогических кадров в деле успешного реформирования и повышения качества образования, в полной мере относится и к России. По сути дела, для нашей страны остается актуальным сегодня лозунг, провозглашенный почти 100 лет назад С.Т. Шацким:

«реформа школы через реформу учителя». Важно подчеркнуть: попытки реформировать (модернизировать) систему образования, не уделяя должного внимания реформе педагогического образования, вопросам повышения престижа учительской профессии и мотивации учителей, обречены на неудачу и никак не могут обеспечить того улучшения результатов деятельности учебных заведений, которое от них ждут.

Страны, вошедшие в число мировых лидеров образования, добились привлечения к учительской профессии все более качественных кандидатов за счет:

- жесткого отбора поступающих на программы подготовки учителей;
- разработки эффективных процедур оценки учительских кадров;
- назначения достойной (хотя и не слишком высокой, соответствующей возможностям) начальной зарплаты;
- осуществления профориентационной работы в школе, направленной на выявление учащихся, проявляющих склонности и способности к педагогической работе;

- поддержания в обществе (через СМИ, систему государственных поощрений и др.) высокого престижа учительской профессии.

Наиболее эффективные системы школьного образования набирают будущих учителей из высшей по успеваемости части выпускников школ: из 5% лучших – в Южной Корее, из 10% – в Финляндии, из 30% – в Сингапуре и Гонконге. В США, хотя эта страна и не входит в число мировых лидеров образования, разработаны специальные программы – «бренды» с целью привлечения и набора учителей из числа лучших выпускников престижных вузов: речь идет о программах под названием «Teacher Residency», «Teaching Fellows», «Teach for America» и др. Любопытно отметить, что проведенные в США исследования показали высокое значение уровня общей культуры и грамотности учителя, который влияет на успехи его учеников сильнее, чем любые другие поддающиеся измерению его навыки и характеристики.

Для того, чтобы стать высококвалифицированным учителем, человек должен обладать определенным набором качеств, которые можно выявить до того, как начнется практическая подготовка к этой профессии: гуманистическая направленность личности, высокий уровень языковой и математической грамотности, хорошо развитые коммуникативные навыки и навыки межличностного взаимодействия, наличие мотивации и способности учить и готовность учиться самому. В лучших системах хорошо отработаны процедуры тестирования выше названных навыков и характеристик, что позволяет отбирать тех, кто имеет наибольшие шансы стать хорошим учителем.

разработчики этих процедур исходят из понимания того, что одно неправильное кадровое решение может повлечь за собой десятки лет плохого преподавания, исковеркать жизнь человека, совершившего ошибку при выборе профессии, и нанести вред тысячам его учеников.

К числу государств, обладающих наиболее эффективными процедурами отбора будущих учителей, относятся Финляндия и Сингапур. В первой из этих стран на общенациональном уровне введен обязательный первый раунд процесса отбора, который включает в себя ряд экзаменов и тестов на навыки счета, грамотность и решение задач. Отметим, что тест на установление общего уровня соискателя состоит из 300 вопросов на проверку навыков счета, грамотности и умения решать задачи.

Соискателям с высокими показателями открывается доступ ко второму раунду, проводимому отдельными университетами. В ходе второго раунда кандидаты тестируются, используя методики выявления коммуникативных навыков, готовности учиться, академических способностей и мотивации к учительской работе. Проверка общей академической

компетентности и грамотности ведется с использованием тестов, оценивающих способность оперировать информацией, критически мыслить и синтезировать полученные данные. Проверка пригодности к учительской профессии включает собеседование, в ходе которого выявляются мотивация к учительской работе, коммуникативные навыки и эмоциональная отзывчивость (способность к эмпатии) испытуемых. Кроме того, проверяются их навыки межличностного взаимодействия, для чего ими выполняются специальные групповые упражнения. Исполняется симуляция обучения.

Учеба в сингапурских вузах – это, по мнению составителей рейтинга QS, студенческие города по всему миру, имеющие требуемую профессию и без преувеличения участвующие в крупных научных исследованиях, живущие и учащиеся в одном из лучших, может изменить мир и, конечно же, приобщиться к уникальной культуре, сочетающей в себе азиатские и европейские колориты. Могут ли быть недостатки в таком образовании и культурном опыте? Смотрим все по порядку.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИНГАПУРЕ

Университетское и политехническое образование ведется на английском языке, что расширяет выбор стран для студентов, желающих обучаться на английском языке.

Качественное образование, дипломы признаются во многих странах мира, университеты занимают высокие места в престижных международных рейтингах. Например, два вуза Сингапура — Наньянский технологический университет и Национальный университет Сингапура — заняли 11-е и 15-е место соответственно в рейтинге 20 лучших университетов мира по показателю QS. Здесь вы можете увидеть рейтинг всех университетов Сингапура.

Относительно низкая стоимость обучения и проживания, особенно по сравнению с Северной Америкой и Великобританией.

Большой выбор вариантов обучения, тем, программ. Вы можете выбрать обе стандартные программы — трехлетнюю степень бакалавра и двухлетнюю магистерскую или «переходную» программу — и объединить эти степени. Вы также можете:

сократить время обучения, используя более интенсивную программу, тем самым сэкономить деньги на обучение и быстрее приступить к работе;

получение полноценной второй специализации (major) вместо дополнительной (minor);

получение двойного диплома – например, сингапурского государственного и частного иностранного, если университеты сотрудничают таким образом;

провести один семестр в другом университете по обмену.

Прозрачность процесса поступления. Требования к абитуриентам четко прописаны по каждой программе, можно точно оценить текущий уровень знаний и составить учебный план. Информацию о требованиях к поступающим можно найти на сайтах вузов, а если что-то непонятно — спросить у представителей сингапурских вузов.

Население двуязычное, 75% говорят по-английски, поэтому повседневных сложностей возникнуть не должно. Помимо английского, очень распространен китайский, и жизнь в Сингапуре — отличный повод выучить этот обязательный язык хотя бы на начальном уровне. Два других официальных языка Сингапура — малайский и тамильский — встречаются очень редко и специалист, владеющий ими, будет иметь дополнительные конкурентные преимущества, поэтому вы можете воспользоваться возможностью внимательно изучить эти языки и изучить и применить их на практике. когда закончишь.

НЕДОСТАТКИ ОБУЧЕНИЯ В СИНГАПУРЕ

Относительные недостатки и проблемы, которые ожидают абитуриента в Сингапуре, включают:

Отсутствие больших прикладных блоков предусмотрено, например, во всех программах нидерландских университетов прикладных наук, в коллаборативных программах Канады, во многих программах Великобритании и США. В большинстве программ практика не является обязательной или вообще не указывается. Университеты могут предложить конкретный выбор стажировок, задача студента — вовремя обратиться в интересующую его компанию. Делать это нужно заранее, минимум за полгода.

Университеты не одобряют работу вне кампуса... По закону студенты могут подрабатывать во время учебы, но в большинстве случаев вакансии ограничены кампусом. Если вы выбираете работу самостоятельно, вы можете оказаться в ситуации, когда университет не одобрит выбранную вами работу, ведь ваша главная задача — применить то, чему вы научились на занятиях в университете, а не заработать деньги. Если администрация программы посчитает, что вакансия не способствует развитию компетенций по выбранной специальности, вакансия не будет одобрена вами.

Высокая конкуренция: сингапурские университеты не выделяют много мест для иностранцев, так как местное население также очень заинтересовано в получении высшего образования, и государство делает все

возможное, чтобы поддерживать этот интерес и воспитывать высококвалифицированных специалистов.

Невозможность поступить в сингапурские вузы после русской школы... Как поступить в сингапур, чтобы узнать больше о требованиях для поступления в вузы?

Культурные особенности страны могут быть известным препятствием для эффективного обучения некоторых учащихся и затруднять адаптацию. Хотя сингапурская культура формировалась под сильным влиянием Запада, образ жизни сохраняет черты и традиции сразу нескольких азиатских культур, главными из которых являются китайская и малайская. Прежде чем вы решите учиться в Сингапуре, мы рекомендуем узнать как можно больше о стране и ее уникальных особенностях и, по возможности, оценить, насколько комфортно здесь побывать и жить здесь долгое время.

Помните, в любом случае, плюсы и минусы — понятия относительные, и то, что произойдет в вашем списке, полностью зависит от вас. Поработав профессионально в сфере обучения за рубежом, мы можем сказать, что обучение в Сингапуре – это достойный выбор и вложение в вашу будущую жизнь и карьеру. Если вам близка эта страна, попробуйте поступить в престижный вуз Сингапура и получить нужную специализацию – мы сами обеспечим то, что нам нужно.

Система образования в республике основана на смешении восточной и западной культур. Она построена таким образом, что каждый, независимо от социального положения, может получить образование и стремиться к самосовершенствованию. Сингапурская методика преподавания – одна из лучших в мире. Иностранцы абитуриенты могут поступить в местный университет, где широко используется грантовая схема и другие методы материального поощрения одаренных студентов.

Сингапур — бывшая британская колония, получившая независимость во второй половине прошлого века. До сих пор в школах использовались малайский, хинди, китайский и английский языки. Для создания свободного государства нужна была другая система образования. История его развития включает в себя три этапа.

Первым была стандартизация образовательных программ, длившаяся 20 лет с 1959 по 1979 год. Единственный язык - английский. За этот период государство построило 83 школы, учредило колледжи, университеты, издало новые учебники.

Второй этап, начавшийся в 1979 г. и завершившийся в 1997 г., заключался в повышении качества образования в Сингапуре. В школах был введен принцип разделения учащихся, когда занятия организовывались по

способностям детей. В середине 90-х были введены специальные технические потоки.

Начался этап реализации возможностей системы, созданной в 1997 году. К 2008 году трансляционная тренировка была отменена как неудачная. Сегодня в центре внимания индивидуальные программы, развитие творческого подхода, умение эффективно работать в команде. В стране действует система грантов, покрывающих все расходы на образование. Особое внимание будет уделено естественным и техническим направлениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1

Barber M., Mourshed M. Consistently high performance: lessons from the world's top performing school systems. // McKinsey and Company. June, 2007.

2. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах. уроки, анализ лучших систем школьного образования мира / редакция «МакКинси». 2008. 59 с.

3. Кусаинов А. К. Качество образования в мире и в Казахстане. Алматы: «Курсив», 2013. 193 с.

4. Паси Сальберг. Финские уроки. История успеха реформ школьного образования в Финляндии. М: Классика XXI, 2015. 234 с.

5. Лисичкин Г. В., Леенсон И. А. Школьное естественнонаучное образование в советское и постсоветское время: тенденции и перспективы. // В кн.: Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование. Под общей редакцией академика РАН В. В. Лунина. М.: Изд-во Московского университета, 2010. 190 с.